

Resumen

La regulación emocional se ha posicionado paulatinamente como un tema clave en educación dada la evidencia de sus efectos en el bienestar estudiantil, la convivencia escolar y el aprendizaje, especialmente en el periodo post-pandemia. Este ensayo tiene como objetivo proponer una clasificación operativa de los modelos teóricos de regulación emocional desde una perspectiva situada en el contexto educativo chileno. Se propone una agrupación en cuatro categorías: relacional-vincular, cognitivo-metacognitivo, competencial-socioemocional y clínico-aplicado, organizados según criterios de aplicabilidad en educación. A partir de una revisión crítica, se destacan las tensiones y convergencias entre estos enfoques, así como principios comunes que orientan la actuación pedagógica. Como principales conclusiones, se enfatiza la necesidad de traducir estos marcos teóricos en prácticas sensibles al contexto sociocultural, proponiendo recomendaciones prácticas para docentes y equipos escolares.

Palabras clave: Regulación emocional, Educación emocional, Modelos teóricos, Intervención pedagógica.

Abstract

Emotional regulation has gradually positioned itself as a key issue in education given the evidence of its effects on student well-being, school coexistence and learning, especially in the post-pandemic period. This essay aims to propose an operational classification of the theoretical models of emotional regulation from a perspective situated in the Chilean educational context. A grouping into four categories is proposed: relational-relational, cognitive-metacognitive, competential-socioemotional and clinical-applied, organized according to criteria of applicability in education. From a critical review, tensions and convergences between these approaches are highlighted, as well as common principles that guide pedagogical action. As main conclusions, the need to translate these theoretical frameworks into practices sensitive to the sociocultural context is emphasized, proposing practical recommendations for teachers and school teams.

Key words: Emotional regulation, Emotional education, Theoretical models, Pedagogical intervention

Resumo

A regulação emocional tem se posicionado gradualmente como uma questão-chave na educação, dada a evidência de seus efeitos sobre o bem-estar do aluno, a convivência escolar e a aprendizagem, especialmente no período pós-pandemia. Este ensaio tem como objetivo propor uma classificação operacional dos modelos teóricos de regulação emocional a partir de uma perspectiva situada no contexto educacional chileno. Propõe-se um agrupamento em quatro categorias: relacional-relacional, cognitivo-metacognitivo, competencial-socioemocional e clínico-aplicado, organizadas de acordo com critérios de aplicabilidade na educação. Com base em uma revisão crítica, são destacadas as tensões e convergências entre essas abordagens, bem como os princípios comuns que orientam a ação pedagógica. Como principais conclusões, destaca-se a necessidade de traduzir essas estruturas teóricas em práticas sensíveis ao contexto sociocultural, propondo recomendações práticas para professores e equipes escolares.

Palavras-chave: Regulação emocional, Educação emocional, Modelos teóricos, Intervenção pedagógica

1. Introducción

La regulación emocional es un proceso psicológico fundamental que permite a los individuos modular la intensidad, duración y expresión de sus emociones dependiendo del contexto y de sus objetivos personales (Christensen & Aldao, 2015). Esta habilidad se ha hecho cada vez más relevante si consideramos el incremento notable de situaciones de desregulación emocional, crisis de salud mental en estudiantes y dificultades en la convivencia escolar, más aún en el periodo post pandemia (Messina-Albarenque et al., 2024).

En Chile, este fenómeno se ha acompañado por un progresivo reconocimiento institucional de las dimensiones socioemocionales del aprendizaje. Desde que se promulgó la Ley de Inclusión Escolar (MINEDUC, 2015), hasta la implementación del Plan de Formación Ciudadana y de Convivencia Escolar (MINEDUC, 2023), junto a los lineamientos del Plan Nacional de Salud Mental (Gatica-Saavedra et al., 2020), se ha ido consolidado un marco político-normativo que valida el bienestar emocional como componente clave del desarrollo integral. Del mismo modo, las Bases Curriculares de Educación Parvularia (MINEDUC, 2018), los Indicadores de Desarrollo Personal y Social del SIMCE (MINEDUC, 2019), y programas como Habilidades para la Vida (JUNAEB, 2025) entre otros, han contribuido a

instalar esta perspectiva en las prácticas escolares. Más recientemente, en el contexto post-pandémico, la Política de Reactivación Educativa Integral ha reafirmado el bienestar socioemocional como prioridad del sistema escolar chileno (MINEDUC, 2025).

Sin embargo, este avance convive con importantes tensiones estructurales: desigualdades en el acceso a recursos, débil formación docente en educación emocional y escasa articulación en la práctica entre el sistema escolar y los servicios de salud mental (Canenguez et al., 2023; Messina et al., 2024). En este escenario, los equipos escolares se ven enfrentados a una creciente demanda de intervención socioemocional sin contar con marcos teóricos integradores ni herramientas pedagógicas pertinentes (Zapata-Lamana et al., 2024). Aunque el campo psicológico ha desarrollado múltiples modelos para explicar la regulación emocional, estos responden a tradiciones teóricas diversas, sin una definición consensuada (Arrieta & Moreno, 2023) ni una sistematización útil para su implementación educativa (Palacios et al., 2024; Gillborn & and Delahunty, 2025).

Lejos de constituir un soporte conceptual para la acción pedagógica, esta dispersión teórica se ha convertido en una dificultad adicional y creciente: Los modelos disponibles no alcanzan pertinencia ecológica, presentando orientaciones esencialmente clínicas o individuales que poco se adaptan al entorno y la realidad escolar (Thierry et al., 2023; Hassani, 2024). Esta fragmentación conceptual no solo dificulta su aplicación en entornos educativos reales, especialmente en los sectores más vulnerables (Martinez et al., 2022), sino también agrega más tensión al sistema, imponiendo visiones disciplinares importadas que alimentan la concepción de que regulación de emociones no es parte del quehacer pedagógico (Thierry et al., 2023; Hassani, 2024). De esta forma la transferencia al ámbito educativo de estos modelos teóricos requiere adaptaciones profundas e informadas.

Dado lo anterior, es que el presente artículo propone una clasificación funcional y operativa de los principales modelos teóricos de regulación emocional, con énfasis en su aplicabilidad en el sistema escolar. A diferencia de otras contribuciones, que se han enfocado en la clasificación de estrategias y objetivos de regulación emocional desde una perspectiva científica y clínica (Martínez-Priego et al., 2024), o en la organización de modelos teóricos en función de su valor explicativo y de evaluación psicométrica (Arrieta & Moreno, 2023). La finalidad de esta propuesta es ofrecer una clasificación que oriente la acción educativa, especialmente en el sistema escolar chileno, pero adaptable a otras realidades

latinoamericanas. De esta forma se busca superar la brecha evidenciada tanto en la literatura como en los trabajos previos, que no reconoce de forma explícita a las condiciones de aplicabilidad pedagógica, ni a las necesidades de los equipos escolares en contextos reales de intervención.

2. Clasificación de modelos teóricos sobre regulación emocional

La clasificación de los modelos teóricos de regulación emocional propuesta en este artículo se organiza en torno a cuatro grandes núcleos temáticos, con el propósito de ordenar la diversidad teórica existente de manera coherente con las demandas reales de intervención en contextos escolares. Siguiendo el esquema propuesto por autores que han realizado el ejercicio de clasificación funcional en este campo, ya sea desde la utilidad explicativa (Arrieta & Moreno, 2023) o la aplicabilidad pedagógica de las competencias emocionales (Bisquerra Alzina, 2019), lo que sustenta la pertinencia de la decisión adoptada en este trabajo de generar criterios de clasificación para los fines antes declarados.

Los criterios considerados para esta agrupación son: a) el foco primario del modelo, b) su origen disciplinar, c) el nivel de intervención más frecuente (universal, focalizado o especializado) y d) la disponibilidad de aplicaciones o adaptaciones educativas.

A continuación, se presenta una matriz comparativa (ver Tabla 1) que permite visualizar los elementos distintivos y convergentes entre los enfoques considerados.

Tabla 1.

Matriz comparativa de la agrupación de modelos de regulación emocional según criterios para su clasificación.

Enfoque / Grupo	Foco primario de los modelos	Origen disciplinar	Nivel de intervención predominante	Aplicaciones o adaptaciones educativas
Relacional-vincular	La regulación emocional se construye a partir del vínculo temprano y la co-regulación interpersonal.	Psicología del desarrollo, teoría del apego, neuropsicoanálisis.	Universal y focalizado (formación docente, crianza, prevención en contextos vulnerables).	Moderadas a altas: enfoque en apego docente-estudiante, clima emocional seguro.
Cognitivo-metacognitivo	La regulación se produce mediante procesos cognitivos como la evaluación, la	Psicología cognitiva, neurociencia afectiva, psicología del estrés.	Universal y focalizado (educación emocional general, apoyo psicopedagógico).	Altas: programas escolares de revalorización cognitiva, mindfulness y

	atención o la metacognición.			autorregulación.
Competencial-socioemocional	Se centra en el desarrollo entrenable de habilidades socioemocionales aplicables en la vida escolar y cotidiana.	Psicología educativa, pedagogía, educación emocional.	Universal (currículo escolar, programas SEL, desarrollo de competencias emocionales).	Muy altas: base de programas SEL, convivencia escolar, educación emocional explícita.
Clínico-aplicado	Intervención en desregulación severa o patrones patológicos mediante entrenamiento estructurado.	Psicología clínica, psiquiatría, psicoterapia dialéctico-conductual.	Especializado (intervención clínica o en educación terapéutica).	Bajas a moderadas: aplicable en contextos de inclusión, salud mental escolar y aulas terapéuticas.

Fuente: creación propia

Enfoque relacional-vincular

Las teorías clasificadas en este enfoque proponen que la regulación emocional se construye en la relación con otros, especialmente en las etapas tempranas de la vida. La teoría del apego (Bowlby, 1980, 2024) y la neurobiología interpersonal (Schore, 2017, 2022) resaltan la importancia de los vínculos seguros para el desarrollo de la regulación emocional. Por su parte, la teoría de la mentalización (Fonagy, 2001) complementa esta visión, relevando la capacidad de los seres humanos para comprender los estados mentales propios y ajenos como base para la autorregulación emocional. Este conjunto de teorías postula que la regulación emocional surge de experiencias de co-regulación temprana con figuras significativas. Sus aplicaciones en educación se vinculan con prácticas de validación emocional y pedagogías sensibles al apego (Chelouche-Dwek & Fonagy, 2024).

Enfoque cognitivo-metacognitivo

Las teorías agrupadas en este enfoque conciben la regulación emocional como un proceso mediado por la valoración e interpretación cognitiva de los eventos emocionales. Lazarus propuso que la emoción depende de la evaluación cognitiva que hace el sujeto respecto a los eventos estresantes de su entorno (Lazarus, 2006), mientras que Gross desarrolló un modelo procesual de regulación que incluye estrategias como la evaluación cognitiva del antecedente o centrada en la respuesta (Gross, 1998). Kross y Ayduk, por su parte, introducen el concepto de autodistanciamiento como mecanismo para reducir la reactividad

emocional (Kross & Ayduk, 2008). Estas teorías de enfoque cognitivo-metacognitivo tienen como centro la interpretación de eventos emocionales, la conciencia emocional y el reencuadre cognitivo. Su aplicabilidad en educación está dada en la formación docente, el desarrollo de tutorías y programas de manejo del estrés. Aldrup et al., 2023; Wang et al., 2023)

Enfoque competencial-socioemocional

Este enfoque agrupa teorías orientadas al aprendizaje de habilidades emocionales, lo cual le ha hecho muy popular al ámbito educativo. La teoría de la inteligencia emocional de Salovey et al., (1995) y los desarrollos de Gross & John, (2003) sobre regulación emocional social, brindan conceptualizaciones centradas en promover competencias como la autoconciencia, la empatía y la gestión emocional. Estos modelos han influido en propuestas como el aprendizaje socioemocional (SEL), adoptadas en diversos programas educativos tanto en Chile como a nivel internacional (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL], 2025).

Enfoque clínico-aplicado

Inicialmente desarrollados en el ámbito de la salud mental, algunos de estos modelos de regulación emocional han sido progresivamente adaptados al contexto escolar. Entre ellos destacan el modelo de autorregulación emocional propuesto por Thompson (Thompson, 1994) y la Terapia Dialéctica Conductual (DBT) desarrollada por Linehan (Linehan & Wilks, 2015), diseñada originalmente para personas con desregulación emocional severa. A partir de este último, el modelo DBT-RO (Radically Open DBT), formulado por Lynch et al., (2015), amplió el enfoque para intervenir en poblaciones con sobrecontrol emocional un concepto relativamente nuevo en lo que a regulación emocional se refiere. Una adaptación educativa del modelo de Linehan es el programa DBT STEPS-A (Entrenamiento en Habilidades para la Resolución de Problemas Emocionales para Adolescentes), orientado a adolescentes escolarizados, con o sin desregulación significativa, este programa ha sido utilizado con resultados promisorios en contextos educativos (Mazza et al., 2016).

Tensiones y articulaciones entre enfoques

Si bien las principales teorías sobre regulación emocional agrupadas en estos cuatro enfoques pueden complementarse, presentan también tensiones ontológicas y de focalización de prioridades que impactan en los niveles de intervención, por lo esto debe ser

considerado al momento de traducirse en propuestas educativas. Estas tensiones no implican a priori una contradicción, pero sí revelan diferencias que impactan en su aplicabilidad al contexto escolar.

Por ejemplo, el enfoque relacional-vincular enfatiza la dimensión intersubjetiva de la regulación emocional, así los procesos autorregulatorios emergen de un entramado vincular (historia de apego y co-regulación afectiva), donde el adulto significativo actúa como base segura para la organización emocional del niño, en educación esto se plasma en rol del vínculo pedagógico. En cambio, en el enfoque cognitivo-metacognitivo, útil para el desarrollo de habilidades superiores de autorregulación, se focaliza en procesos individuales, conscientes y deliberativos, tales como la reevaluación cognitiva, el monitoreo emocional o el autodistanciamiento, los cuales al ser aplicados sin una adecuada valoración del ambiente pueden aparecer como descontextualizados. Esta tensión se evidencia en el ámbito educativo cuando se aplican estrategias de distanciamiento cognitivo en estudiantes con antecedentes de trauma relacional, sin un trabajo previo de vinculación emocional. En tales casos, dichas intervenciones pueden resultar ineficaces o incluso fomentar la desregulación, especialmente si no se ha fortalecido la función reflexiva ni la percepción de seguridad emocional (Koslouski et al., 2023; Kani et al., 2024).

A su vez, el enfoque competencial-socioemocional, muy presente en políticas públicas y programas escolares como el aprendizaje socioemocional (SEL), puede ser criticado por su excesiva instrumentalización de la emoción. Si no se articula con una comprensión profunda del contexto sociocultural y vincular del estudiantado, corre el riesgo de reducir la regulación emocional a un conjunto de “habilidades enseñables”, desconectadas de procesos históricos, relacionales o incluso de sufrimiento psicológico real. Por esta razón, algunos autores han señalado el riesgo de incurrir en prácticas de “psicologización tecnocrática” del bienestar en la escuela (Gillborn & Delahunty, 2025; Palacios et al., 2025).

Por otro lado, el enfoque clínico-aplicado, como la adaptación DBT STEPS-A, aporta marcos estructurados de intervención, sin embargo, su implementación en escuelas requiere formación específica, sostenibilidad institucional, así como adaptación curricular y cultural, lo cual es difícil de garantizar en escuelas con alta demanda y escasos recursos (Chugani et al., 2022; Martínez et al., 2022).

Junto a estas tensiones, es posible también identificar una serie de principios conceptuales comunes presentes en los diversos enfoques teóricos revisados. A continuación, se presenta una sistematización original que integra estos elementos, con base en la literatura analizada, la identificación de estos principios resulta crucial para orientar la aplicación de los modelos teóricos en el ámbito educativo. Entre estos principios es posible mencionar que la regulación emocional:

- a) Es un proceso dinámico y modulador: todos los enfoques, aunque con distinto énfasis, coinciden en que regular una emoción no implica su eliminación, sino su modulación adaptativa en función del contexto, las metas y el bienestar del individuo.
- b) Las emociones tienen una función adaptativa: las emociones no son disfuncionales en sí mismas, su regulación apunta a optimizar su función (de alerta, vinculación, defensa, motivación, etc.). El reprimirlas solo aumenta la desadaptación.
- c) Puede aprenderse y desarrollarse: todos los modelos, parten del supuesto de que la capacidad de regular emociones no es fija, sino que puede entrenarse, aprenderse o fortalecerse con experiencias, vínculos o estrategias específicas.
- d) Implica la interacción entre lo biológico, lo psicológico y lo social: aunque algunos enfoques enfatizan más lo relacional (e.g., apego) o lo cognitivo, todos reconocen que la regulación emocional es un fenómeno multidimensional y requiere una comprensión bio-psico-social.
- e) Requiere conciencia emocional: la conciencia o identificación emocional (propia o ajena) es un requisito para cualquier proceso regulatorio. Desde la mentalización hasta la metacognición o el entrenamiento emocional, saber “lo que uno siente” es el punto de partida.
- f) Parte con la atención: permite detectar, focalizar y modular las experiencias emocionales. esto implica que prestar atención a uno u otro elemento estimular del ambiente, puede favorecer (o no) los procesos de regulación, desde lo relacional (e.g., apego) pasando por lo cognitivo y lo ambiental.
- g) Se promueve a través de la validación emocional: como reconocimiento del estado emocional propio y ajeno, esto es un elemento presente en todos los enfoques: ya sea como parte del vínculo relacional, como técnica metacognitiva, como habilidad socioemocional, o como estrategia clínica.

3. Aplicabilidad educativa de los enfoques

La clasificación aquí presentada permite a docentes y profesionales de apoyo tomar decisiones pedagógicas más informadas al momento de planificar intervenciones socioemocionales, esto es crucial cuando se trata de atender a la diversidad de trayectorias afectivas del estudiantado, y por qué no, también del profesorado. Al considerar este componente de carácter más evolutivo, podemos proponer, por ejemplo, que los modelos relacionales resultan muy útiles en el nivel parvulario y en educación básica, donde la co-regulación y el vínculo afectivo son fundamentales. En cambio, los modelos cognitivos y competenciales pueden implementarse de manera más clara en educación media, favoreciendo la reflexión y la toma de perspectiva. Por su parte, los enfoques clínico-aplicados pueden apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales o antecedentes de trauma emocional, entre otros. Aunque estas implicaciones no se agotan si es posible reconocer que brindar un ordenamiento facilita la toma de decisiones respecto al trabajo en este ámbito

Dado lo anterior y a modo de propuesta, encontrará a continuación un cuadro en donde se proponen los principios comunes a las teorías y su aplicación directa a la educación.

Tabla 2.

Principios comunes de la regulación emocional y su aplicación a la educación.

Principio común	Aplicación en educación
Proceso dinámico y modulador	Favorecer la flexibilidad emocional en estudiantes, enseñando que regular no es reprimir, sino ajustar emociones al contexto escolar.
Emociones y su función adaptativa	Ayudar a los estudiantes a identificar la función de sus emociones y brindar estrategias para usarlas de forma adaptativa, en lugar de reprimirlas.
Se aprende y desarrolla	Diseñar actividades progresivas para enseñar habilidades regulatorias, incluyendo juegos, ejercicios grupales y rutinas de reflexión emocional.
interacción entre lo biología, mente y sociedad	Adoptar una mirada integral en la intervención emocional, considerando no solo la conducta observable, sino también el entorno familiar, escolar y social.
Conciencia emocional	Incorporar actividades que fomenten el reconocimiento y rotulado de emociones, usando materiales visuales, diarios emocionales o juegos

	simbólicos.
Valor de la atención	Practicar ejercicios de atención plena en el aula, enseñar a focalizarse en sensaciones corporales, pensamientos o estímulos emocionales relevantes.
Validación emocional	Capacitar a docentes para validar las emociones del estudiantado como parte de la convivencia escolar y del manejo respetuoso del aula.

Fuente: creación propia

4. Conclusiones

La regulación emocional es un aspecto crítico del desarrollo integral y del quehacer educativo, especialmente en los sistemas escolares latinoamericanos que enfrentan crecientes desafíos en salud mental, convivencia y bienestar socioemocional. En Chile, el fortalecimiento del marco político-normativo en cuanto a la inclusión y la formación ciudadana ha reforzado un reconocimiento institucional de esta necesidad. Sin embargo, la falta de marcos conceptuales articulados y pertinentes para el campo educativo, junto con tensiones estructurales como la desigualdad de recursos y la limitada formación docente, siguen representando un obstáculo para una implementación efectiva de intervenciones socioemocionales.

Este artículo propuso una clasificación funcional y situada de los modelos teóricos de regulación emocional, organizada en torno a cuatro enfoques —relacional-vincular, cognitivo-metacognitivo, competencial-socioemocional y clínico-aplicado— con base en criterios como el foco teórico, el origen disciplinar, el nivel de intervención predominante y la existencia de aplicaciones educativas. Esta clasificación permite ordenar el campo conceptual, visibilizar sus tensiones internas y, sobre todo, facilitar la toma de decisiones pedagógicas informadas por parte de docentes y equipos psicoeducativos.

Las tensiones identificadas entre enfoques —como el contraste entre la co-regulación vincular y el autodistanciamiento cognitivo, o entre la instrumentalización de competencias emocionales y la consideración de historias traumáticas— no deben entenderse como obstáculos insalvables, sino como oportunidades para una integración crítica y contextualizada. En efecto, la articulación entre modelos requiere reconocer no solo sus diferencias, sino también los principios conceptuales compartidos, como la conciencia

emocional, el valor de la atención, la validación, la naturaleza moduladora del proceso emocional, su carácter entrenable y su base bio-psico-social.

Desde esta perspectiva, la regulación emocional no puede ser entendida como un conjunto de técnicas aisladas ni como un dominio exclusivamente psicológico, sino como un constructo complejo que debe ser traducido en prácticas pedagógicas sensibles al contexto sociocultural, vincular e institucional. La tabla presentada en este artículo sintetiza esta articulación, ofreciendo orientaciones concretas y transferibles al quehacer escolar.

En suma, la integración teórica propuesta no solo busca aportar claridad conceptual, sino también contribuir a una pedagogía emocionalmente informada, que reconozca la diversidad de trayectorias afectivas del estudiantado y que fortalezca el rol de las escuelas como espacios de contención, desarrollo y justicia emocional.

Agradecimientos y Reconocimientos

El autor declara que utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa (ChatGPT) como apoyo para la estructuración preliminar del manuscrito y para sugerencias de redacción en ciertos pasajes. No se utilizó IA para generar ideas originales, ni conclusiones del artículo. Todo el contenido fue revisado, adaptado y validado por el autor, quien asume completa responsabilidad ética e intelectual sobre el manuscrito final.

Referencias

Aldrup, K., Carstensen, B., & Klusmann, U. (2023). The role of teachers' emotion regulation in teaching effectiveness: A systematic review integrating four lines of research.

Educational Psychologist, 59, 89-110.

<https://doi.org/10.1080/00461520.2023.2282446>

Arrieta, L. E. M., & Moreno, J. E. (2023). Modelos teóricos y métodos de evaluación de la regulación emocional. *Dominio de las Ciencias*, 9(3), Article 3.

<https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3474>

Bisquerra Alzina, R. (with Mateo Andrés, J.). (2019). *Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación*. Horsori.

Bowlby, J. (1980). *Attachment and Loss*. Basic Books.

- Bowlby, J. (2024). *El Apego / Attachment*. Planeta Publishing Corporation.
- Canenguez, K. M., Farley, A. M., Squicciarini, A. M., Dutta, A., Simonsohn, A., Holcomb, J. M., Peña, F., Leiva, L., Benheim, T. S., Guzmán, J., Jellinek, M., & Murphy, J. M. (2023). Implementation and Outcomes of a National School-Based Mental Health Program for Middle School Students in Chile. *School Mental Health, 15*(1), 165-176. <https://doi.org/10.1007/s12310-022-09541-2>
- Chelouche-Dwek, G., & Fonagy, P. (2024). Mentalization-based interventions in schools for enhancing socio-emotional competencies and positive behaviour: A systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-024-02578-5>
- Christensen, K., & Aldao, A. (2015). Tipping points for adaptation: Connecting emotion regulation, motivated behavior, and psychopathology. *Current Opinion in Psychology, 3*, 70-74. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2014.12.015>
- Chugani, C. D., Murphy, C. E., Talis, J., Miller, E., McAneny, C., Condosta, D., Kamnikar, J., Wehrer, E., & Mazza, J. J. (2022). Implementing Dialectical Behavior Therapy Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents (DBT STEPS-A) in a Low-Income School. *School Mental Health, 14*(2), 391-401. <https://doi.org/10.1007/s12310-021-09472-4>
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL]. (2025). *Advancing Social and Emotional Learning*. CASEL. <https://casel.org/>
- Fonagy, P. (2001). *La teoría del apego y el psicoanálisis* (1st edition). Other Press.
- Gatica-Saavedra, M., Vicente, B., Rubí, P., Gatica-Saavedra, M., Vicente, B., & Rubí, P. (2020). Plan nacional de salud mental. Reflexiones en torno a la implementación del

modelo de psiquiatría comunitaria en Chile. *Revista médica de Chile*, 148(4), 500-505.

<https://doi.org/10.4067/s0034-98872020000400500>

Gillborn, S., & Delahunty, T. (2025). The psychological complex in contemporary education policy. *Journal of Education Policy*, 0(0), 1-24.

<https://doi.org/10.1080/02680939.2025.2478400>

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271-299. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271>

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348-362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>

Hassani, S. (2024). Fostering social-emotional competencies to improve social functioning, social inclusion, and school well-being: Results of a cluster non-randomized pilot study. *Mental Health & Prevention*, 36, 200365.

<https://doi.org/10.1016/j.mhp.2024.200365>

Humphries, M. L., Williams, B. V., & May, T. (2018). Early Childhood Teachers' Perspectives on Social-Emotional Competence and Learning in Urban Classrooms. *Journal of applied school psychology*, 34(2), 157-179.

<https://doi.org/10.1080/15377903.2018.1425790>

Huynh, V.-S., Giang, T.-V., Nguyen, T.-T., & Dinh, D.-H. (2021). Exploring the Challenges of Social-Emotional Learning Integration in Secondary Schools: A Phenomenological Research in Vietnam. *Psychology Research and Behavior Management*, 14, 621-635.

<https://doi.org/10.2147/PRBM.S300748>

Jain, F. A., & Fonagy, P. (2020). Mentalizing Imagery Therapy: Theory and case series of imagery and mindfulness techniques to understand self and others. *Mindfulness*, 11(1), 153-165. <https://doi.org/10.1007/s12671-018-0969-1>

Jamieson, J. P., Crum, A., Goyer, J., Marotta, M. E., & Akinola, M. (2018). Optimizing stress responses with reappraisal and mindset interventions: An integrated model. *Anxiety, Stress, & Coping*, 31, 245-261. <https://doi.org/10.1080/10615806.2018.1442615>

Jamieson, J. P., Peters, B. J., Greenwood, E., & Altose, A. J. (2016). Reappraising Stress Arousal Improves Performance and Reduces Evaluation Anxiety in Classroom Exam Situations. *Social Psychological and Personality Science*, 7, 579-587. <https://doi.org/10.1177/1948550616644656>

JUNAEB, J. N. de A. E. y. (2025). *ChileAtiende—Programa Habilidades para la Vida (HPV)*. <https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2080-programa-habilidades-para-la-vida-hpv>

Kani, J. A., Williams, J. W., Murugan, S., Elangovan, K., Kani, J. A., Williams, J. W., Murugan, S., & Elangovan, K. (2024). *Exploring the Impact of Early Trauma on Emotional Regulation and Mental Well-Being Among College Students: A Statistical Study on Adverse Childhood Experiences and Cognitive Emotional Regulation* (exploring-the-impact-of-early-trauma-on-emotional-regulation-and-mental-well-being-among-college-students) [Chapter]. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.Asp?Doi=10.4018/979-8-3693-2655-8.Ch011>; IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2655-8.ch011>

Koslouski, J. B., Stark, K., & Chafouleas, S. M. (2023). Understanding and responding to the effects of trauma in the classroom: A primer for educators. *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 1, 100004. <https://doi.org/10.1016/j.sel.2023.100004>

- Kross, E., & Ayduk, O. (2008). Facilitating Adaptive Emotional Analysis: Distinguishing Distanced-Analysis of Depressive Experiences From Immersed-Analysis and Distraction. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34(7), 924-938.
<https://doi.org/10.1177/0146167208315938>
- Lazarus, R. S. (2006). *Stress and Emotion: A New Synthesis*. Springer Publishing Company.
- Linehan, M. M., & Wilks, C. R. (2015). The Course and Evolution of Dialectical Behavior Therapy. *American Journal of Psychotherapy*, 69(2), 97-110.
<https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2015.69.2.97>
- Lynch, T. R., Hempel, R. J., & Dunkley, C. (2015). Radically Open-Dialectical Behavior Therapy for Disorders of Over-Control: Signaling Matters. *American Journal of Psychotherapy*, 69(2), 141-162.
<https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2015.69.2.141>
- Martinez, R. R., Marraccini, M. E., Knotek, S. E., Neshkes, R. A., & Vanderburg, J. (2022). Effects of Dialectical Behavioral Therapy Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents (DBT STEPS-A) Program of Rural Ninth-Grade Students. *School Mental Health*, 14(1), 165-178. <https://doi.org/10.1007/s12310-021-09463-5>
- Martínez-Priego, C., García-Noblejas, B. P., & Roca, P. (2024). Strategies and goals in Emotion Regulation models: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 15.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1425465>
- Mazza, J. J., Dexter-Mazza, E. T., Miller, A. L., Rathus, J. H., & Murphy, H. E. (2016). *DBT Skills in Schools: Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents (DBT STEPS-A)*. Guilford Publications.
- Messina, I., Calvo, V., & Grecucci, A. (2024). Attachment orientations and emotion regulation: New insights from the study of interpersonal emotion regulation strategies. *Research*

in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome, 26(3), 703.

<https://doi.org/10.4081/ripppo.2023.703>

Messina-Albarenque, C., Andrés-Viloria, C. de, Pablo-González, G. de, & Benito-Ambrona, T. (2024). Emotional education: A critical review of the voices against its implementation in schools. *Environment and Social Psychology*, 9(3), Article 3.

<https://doi.org/10.54517/esp.v9i3.1920>

MINEDUC. (2015, junio 8). *Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile*. www.bcn.cl/leychile.

<https://www.bcn.cl/leychile>

MINEDUC. (2018). *Bases Curriculares de Educación Parvularia*. Subsecretaría de Educación Parvularia. <https://parvularia.mineduc.cl/recursos/bases-curriculares-de-educacion-parvularia/>

MINEDUC. (2019). *Indicadores de Desarrollo Personal y Social*. Currículum Nacional.

MINEDUC. Chile. <https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-477667.html>

MINEDUC. (2023). *Convivencia para la Ciudadanía*.

<https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/formacion-ciudadana/>

MINEDUC. (2025). *Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile*. www.bcn.cl/leychile.

<https://www.bcn.cl/leychile>

Palacios, D., Manríquez, A. B., & Oyanedel, T. B. (2025). Contener y regular. Nacimiento del desregulado emocional en la educación chilena. *Revista Educación, Política y Sociedad*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15366/reps2025.10.1.004>

Palacios, D., Tapia, I. D., Campos, V. S., & Valle, L. R. C. del. (2024). Conteniendo afectos: análisis discursivo de orientaciones educativas en Chile. *Cadernos de Pesquisa*, 53, e10053. <https://doi.org/10.1590/1980531410053>

- Riepenhausen, A., Wackerhagen, C., Reppmann, Z., Deter, H., Kalisch, R., Veer, I., & Walter, H. (2022). Positive Cognitive Reappraisal in Stress Resilience, Mental Health, and Well-Being: A Comprehensive Systematic Review. *Emotion Review*, 14, 310-331. <https://doi.org/10.1177/17540739221114642>
- Rivero, M. del R. (2015). The Link of Teacher Career Paths on the Distribution of High Qualified Teachers: A Chilean Case Study. *Education Policy Analysis Archives*, 23, 73-73. <https://doi.org/10.14507/epaa.v23.1710>
- Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. En *Emotion, disclosure, & health* (pp. 125-154). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10182-006>
- Schechter, D. S., Coots, T., Zeanah, C. H., Davies, M., Coates, S. W., Trabka, K. A., Marshall, R. D., Liebowitz, M. R., & Myers, M. M. (2005). Maternal mental representations of the child in an inner-city clinical sample: Violence-related posttraumatic stress and reflective functioning. *Attachment & Human Development*, 7(3), 313-331. <https://doi.org/10.1080/14616730500246011>
- Schore, A. N. (2017). Modern attachment theory. En *APA handbook of trauma psychology: Foundations in knowledge, Vol. 1* (pp. 389-406). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000019-020>
- Schore, A. N. (2021). The Interpersonal Neurobiology of Intersubjectivity. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.648616>
- Schore, A. N. (2022). Right brain-to-right brain psychotherapy: Recent scientific and clinical advances. *Annals of General Psychiatry*, 21(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s12991-022-00420-3>

- Thierry, K. L., Kim, T. E., Page, A., & Randall, H. (2023). School leader engagement in strategies to support effective implementation of an SEL program. *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 2, 100020. <https://doi.org/10.1016/j.sel.2023.100020>
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59(2-3), 25-52.
- Wang, H., Burić, I., Chang, M.-L., & Gross, J. J. (2023). Teachers' emotion regulation and related environmental, personal, instructional, and well-being factors: A meta-analysis. *Social Psychology of Education*, 26(6), 1651-1696. <https://doi.org/10.1007/s11218-023-09810-1>
- Woud, M., Blackwell, S., Shkreli, L., Würtz, F., Cwik, J., Margraf, J., Holmes, E., Steudte-Schmiedgen, S., Herpertz, S., & Kessler, H. (2021). The Effects of Modifying Dysfunctional Appraisals in Posttraumatic Stress Disorder Using a Form of Cognitive Bias Modification: Results of a Randomized Controlled Trial in an Inpatient Setting. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 90, 386-402. <https://doi.org/10.1159/000514166>
- Zapata-Lamana, R., Robles-Campos, A., Reyes-Molina, D., Rojas-Bravo, J., Salcedo Lagos, P., Chávez-Castillo, Y., Gajardo-Aguayo, J., Villalobos, J. V., Arias, A. M., Sanhueza-Campos, C., Ibarra Mora, J., Reyes-Amigo, T., Cristi-Montero, C., Sánchez-Oliva, D., Ruiz-Hermosa, A., Sánchez-López, M., Poblete-Valderrama, F., Celis-Morales, C., Martorell, M., ... Cigarroa, I. (2024). Effects of video-guided active breaks with curricular content on mental health and classroom climate in Chilean schoolchildren aged 6 to 10: Study protocol for a multicentre randomized controlled trial. *Frontiers in Physiology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1438555>